

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аликариева Аълохон Нуриддиновна ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА СИФАТ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	4
2. Хайдаров Аброр Хайдарович МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТЛАР ТРАСФОРМАЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСИ СИФАТИДА.....	14
3. Abdurahimova Dilnoza Magrifovna, Salimsakova Nilufar Salixovna PROFESYONAL SHAXSNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI.....	22
4. Аблухалилов Абдулло Абдухамитович НОГИРОНЛИК ФЕНОМЕНИГА ДОИР СОЦИОЛОГИК НАЗАРИЯЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	30
5. Voltaeva Barno Xamidjanovna, Abduqodirov Pulat Anvarovich TA'LIM JAMIYAT TARAQQIYOTINING OMILI SIFATIDA.....	45
6. Ботиров Сарвар Илхомович ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР БРИТАНИЯЛИК ТАДҚИҚОТЧИЛАР НИГОҲИДА.....	54
7. Степанова Ольга Ивановна ТРАНСФОРМАЦИЯ ШКАЛЫ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА.....	63
8. Nazarova Nilufar Jo'rayevna YOSHLARDA RAQOBATBARDOSHLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH PARADIGMALARI: SHARQ VA G'ARB KONTEKSTIDA.....	73
9. Abduraxmonova Manzura Manafovna, Akramov Davronbek Oybek o'g'li OILALARDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISHDA KONSENSUS.....	82
10. Ахмедова Феруза Медетовна ТИББИЁТ СОЦИОЛОГИЯСИНИНГ ФАНЛАРАРО ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	91
11. Hashimova Guzal Fatxullaevna, Sultanova Lola Botirovna HAMKORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI.....	99
12. Акрамов Хусан Фуркатович ЎЗБЕК СОЦИУМИДА (МАҲАЛЛАДА) СОЦИАЛ КАПИТАЛ КОНВЕРТАЦИЯСИНИНГ БАҲОЛАНИШИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Акрамов Хусан Фуркатович,
Ўзбекистон Миллий университети,
Ижтимоий фанлар факультети,
социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
E-mail: x.akramov@mail.ru

ЎЗБЕК СОЦИУМИДА (МАҲАЛЛАДА) СОЦИАЛ КАПИТАЛ КОНВЕРТАЦИЯСИНИНГ БАҲОЛАНИШИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6717461>

АННОТАЦИЯ

Мақолада маҳалланинг социал институт сифатида эҳтиёжманд гуруҳларнинг муаммоларини ҳал этишга қаратилган фаолияти тадқиқ этилган. Шунингдек, социал капитал жамиятнинг бир неча даражаларида тўпланиши мумкин, деган хулоса илгари сурилиб, улар қуйидагилар деб қайд қилинди: нано-даражада, микро-даражада, мезо-даражада ва макро-даражаларда. Маҳалла микро-даражада ва мезо-даражадаги социал капитални ҳосил бўлишига асос бўлувчи асосий макон, яъни социум эканлиги таъкидланган. Унда, асосан, микро-даражадаги социал капитал, яъни индивидуал ишонч (ўзига ва истиқболига), дўстлик (дўстларнинг инсонлар ҳаётида мавжудлиги) кўринишида, мезо-даражадаги социал капитал эса фуқароликдаги фаоллик (жамоатчилик ишларидаги фаоллигида, масъулиятда) ва ўзаро ёрдам (инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлигида) шаклида намоён бўлиши баён этилган. Мамлакатимиз аҳолисининг турмуш сифатини оширишга қаратилган баҳолаш индикаторлари тадқиқ этилиб, тадқиқот натижалари умумлаштирилган тавсифий статистика шаклида баён этилган. Ушбу тавсифий статистика, асосан, маълумот бериш ва мамлакат статистикасини текшириб кўриш мақсадида қўлланилиши таъкидланган.

Калит сўзлар: социал капитал, стратегик SWOT таҳлил, кучли томонлар, заиф томонлар, имкониятлар, таҳдидлар, нейтрал томонлар.

Акрамов Хусан Фуркатович,
Доктора философии (PhD) по социологическим наукам
факультета социальных наук,
Национальный университет Узбекистана
E-mail: x.akramov@mail.ru

ОЦЕНКА КОНВЕРТАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В УЗБЕКСКОМ СОЦИУМЕ (МАҲАЛЛЯ)

АННОТАЦИЯ

В статье исследована деятельность махалли как социального института, направленная на решение проблем нуждающихся групп населения. Также был выдвинут вывод о том, что социальный капитал может быть сосредоточен на нескольких уровнях общества, которые были

отмечены как: на нано-уровне, микроуровне, мезо-уровне и макроуровне. Подчеркивается, что соседство является основным пространством, то есть социумом, который лежит в основе формирования социального капитала на микроуровне и мезоуровне. В нем, в основном, утверждается, что социальный капитал на микроуровне проявляется в форме индивидуального доверия (к себе и своим перспективам), дружбы (наличие друзей в жизни людей), а социальный капитал на мезоуровне-в форме гражданской активности (активности в общественных делах, ответственности) и взаимопомощи (наличие взаимопомощи в жизни людей). Исследованы оценочные индикаторы, направленные на повышение качества жизни населения нашей страны, а результаты исследований изложены в виде обобщенной описательной статистики. Подчеркивается, что эта описательная статистика в основном используется с целью предоставления информации и проверки статистики страны.

Ключевые слова: социальный капитал, стратегический SWOT - анализ, сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы, нейтральные стороны.

Akramov Xusan Furkatovich,
National University of Uzbekistan
PhD in sociology, Faculty of Social Sciences,
E-mail: x.akramov@mail.ru

ASSESSMENT OF THE CONVERSION OF SOCIAL CAPITAL IN THE UZBEK SOCIETY (MAHALLA)

ANNOTATION

The article examines the activities of Mahalla as a social institution aimed at solving the problems of needy groups. It was also argued that social capital can be collected at several levels of society, and they were noted as follows: at the nano-level, at the micro-level, at the meso-level and at the macro-level. It is noted that the neighborhood is the main space, that is, the sositium, which is the basis for the formation of micro-level and meso-level social capital. It basically describes the manifestation of micro-level social capital, that is, in the form of individual trust (self and prospects), friendship (the presence of friends in the life of people), and meso-level social capital in the form of civic activity (activity in public affairs, responsibility) and mutual assistance (the presence of mutual assistance in the life of people). The indicators of assessment aimed at improving the quality of life of the population of our country are being studied. The results of the trial are described in the form of generalized descriptive statistics. It is noted that this descriptive statistics is used mainly for the purpose of providing information and checking the statistics of the country.

Key words: social capital, strategic SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities, treats, neutrals.

КИРИШ. Социал капитал ҳодисаси ўзининг асосий компонентлари воситачилигида модернизациялашаётган жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг муҳим кўрсаткичи сифатида унинг инновацион салоҳиятга, иқтисодий-маънавий фаровонликка ва аҳолининг эҳтиёжманд, заиф ҳамда хавф гуруҳларига тааллуқли қатламаларига ўз таъсирини ўтказиб келмоқда.

Айниқса, маҳалла социал институт сифатида эҳтиёжманд гуруҳларнинг муаммоларини кўнгилли бирлашмалар фаолияти баҳоли қудрат осонлаштиришга воситачилик қилмоқда. Бунда ижтимоий қўллаб-қувватлаш социал капиталнинг компоненти сифатида маҳалла аҳолиси томонидан ўзлаштириладиган ва жамғариладиган инсоний фаолият кўринишида намоён бўлиб, унинг асосида маҳалла аҳолиси моддий ва маънавий жиҳатдан ижтимоий ҳимояланади.

АСОСИЙ ҚИСМ. Мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий ўзгаришларининг ҳозирги шароитида илм-фан, жамиятнинг социал капитали ва маҳаллалар фаровонлиги муаммосига бўлган қизиқиши ортиб бормоқда. Инсонлар ўзларидаги мавжуд социал капиталдан турли ижтимоий ўзаро муносабатларга киришиш учун фойдаланадилар.

Масалага шу жиҳатдан қараганда, социал капитал замонавий ўзбек социуми ижтимоий фаровонлигини шакллантиришнинг ажралмас таркибий қисми сифатида гавдаланади. Мазкур мантикка таяниб, маҳалла аҳолисининг молиявий аҳволи ва ижтимоий фаровонлиги: турмуш даражаси ва сифати, бандлиги, ижтимоий табақаланиши, ижтимоий таъминот ва ижтимоий фаровонлик каби параметрларга асосий эътибор қаратилмоқда, деган фикрни дадил илгари суриш мумкин.

Ижтимоий фаровонлик тушунчаси ижтимоий субъектнинг атроф-муҳитни бошқарувчи назорат манбаининг ўзаро таъсирини акс эттирувчи интегратив тавсифи сифатида намоён бўлади. Бу шахс ва жамият манфаатларини мувозанатлаш ва мувофиқлаштиришни таъминлайди, субъектнинг ривожланиш эҳтиёжларини қондиради ҳамда интилган ижтимоий мақомга эришишига замин бўлиб хизмат қилади. Мамлакатимиздаги мавжуд ижтимоий-иқтисодий вазиятда давлат мақсадлари жамиятнинг ижтимоий институтларини ривожлантиришга қаратилган. Бунда маҳалла ва уни ҳимоя қилувчи, қўллаб-қувватловчи ва ривожлантирувчи салоҳият асосий роллардан бирини ўйнайди.

Халқимиз ҳаётида маҳалла азалдан маълум бир ҳудуд аҳлининг ижтимоий ҳамкорлик макони бўлиб келган. Шу маънода ўзини-ўзи бошқариш органи бўлган маҳалланинг мақомини ижтимоий ҳамкорлик тамойиллари асосида кенгайтириш бўйича ҳуқуқий меъёрлар ишлаб чиқилмоқда. Ижтимоий ҳамкорлик маҳалла институтига ўзини-ўзи назорат қилиш имкониятини берибгина қолмай, балки ҳудуд ободонлигини яхшилаш учун шарт-шароит яратади. Ҳозирда маҳалла зиммасига ижтимоий ҳимоя вазифаларининг юкланганлиги ўзини маълум бир маънода оқламоқда. Аммо бу соҳада муаммолар ҳам йўқ эмас. Маҳалладаги кишилар турмуш тарзи ва даражасига бу муаммоларнинг таъсири маълум, бироқ маҳаллалар кўпроқ моддий жиҳатдан ёрдам кўрсатиш билан чекланиб, ижтимоий ва оилавий муаммоларни ҳал этишда етарлича фаоллик кўрсатмаяптилар. Натижада, фуқароларнинг маҳаллага, унинг имкониятларига ишончи кўнгилдагидай эмас, деб таъкидлайди профессор Т.Матибаев.[1, 71]

Социум бу – инсониятнинг тарихий тараққиёти жараёнида шаклланган, кишиларнинг ўзаро муносабатларга киришиши таъсири жараёнида ривожланган, инсонларни бирлаштириш шакллари амалга ошириладиган ижтимоий тузилмалар, функциялар ва алоқаларнинг барқарор яхлит тизимидир. Бир сўз билан айтганда, ўзбек социумини ўзбек маҳаллалари деб тавсифлаш мумкин. Маҳаллада инсон фаолиятининг муайян шакллари мувофиқлаштириш ва тартибга солиш кенг қамровли бўлиб, у инсон мавжудлигининг муҳим жиҳатларига тааллуқлидир. Маҳалла жамиятнинг пойдеворидир, чунки у ерда инсон нафақат туғилади, балки ижтимоий кадриятлар ва меъёрлар, маданий анъаналар ва урф-одатларини қабул қилади ва ўзлаштиради. Шу асосда инсонлар истиқомат қиладиган маҳалла макон сифатида ишончли кадрият ва меъёрга айланади.

Маҳалла ижтимоий-худудий маскан бўлиб, у ижтимоий келиб чиқиши, миллати, ижтимоий статуси ва ёши турли бўлган одамлардан ташкил топади. Маҳалла оилавий аҳилликни сақлашни таъминлашда ҳал қилувчи омилдир. Оила ва маҳаллада соғлом муҳит мавжуд бўлгандагина уларда ҳар томонлама соғлом, баркамол инсон шаклланиб, камол топади. Шунинг учун маҳаллалар давлат ҳимоясига олинган, деб таъкидлайди профессор Ш.Содиқова.[2, 241]

Мамлакатимизда рўй берган барча ўзгаришларга қарамай, маҳаллада ижтимоий институт сифатида жамият барқарорлиги учун муҳим бўлган ижтимоий меъёр ва кадриятлар сақланиб қолмоқда. Бу маҳалланинг ижтимоий институт сифатида мослашиш салоҳиятига боғлиқ бўлиб, ижтимоий тизимда муҳимларидан бири ҳисобланади. Ушбу салоҳият асосан модернизациялаш жараёнида «социал капитал» билан таъминланади.

Социал капитал аҳолининг алоҳида қатламлари, маҳалланинг айрим аъзоларига эмас, балки унда истиқомат қилувчи барча кишиларга тегишли эканлигини таъкидлаш лозим. Бу ҳолат маҳалла ичида ўзаро ёрдам бериш ва ҳурмат қилиш тизимининг норасмий шаклларида ўзини намоён этади. Социал капитал маҳалланинг ҳар бир аъзоси фаровонлигини ошишига ҳисса қўшади ва салбий ташқи таъсирларга қаршилиги (иммунитет)ни оширади. Социал

капитал ишонч, ўзаро масъулият, меъёр ва қадриятларнинг тизимларига ва ўзаро муносабатларига асосланади. Бу тушунча ижтимоий-маданий, сиёсий ва иқтисодий имтиёзлар олиш учун манба бўлиб хизмат қиладиган ижтимоий алоқаларга таянади. Мазкур ижтимоий алоқалар олдиндан мажуд бўлмайди, уларга ўзаро муносабатларни қуриш орқали эришилади ва улар доимий қўллаб қувватлашни ва янгилашни талаб этади. Шундай қилиб, ўзаро муносабатлар субъектларининг яқинлиги ва уларнинг доимий алмашув жараёнида бўлиши муҳим аҳамиятга эгадир. Маҳаллаларда болалар саломатлиги ва таълим-тарбиясига берилаётган эътибор, ўзликни англашда, қадрият йўналишларини шакллантиришда ва ижтимоий алоқаларни ўрнатишда ёрдам берадиган индивидуал даражадаги социал капитал конвертацияси (Конвертация – маълумотларни бир шаклдан бошқасига айлантириш, алмаштириш, айирбошлаш) самарасидир.

Социал капитал конвертацияси маҳаллалар аъзоларини бир-бирига боғлайдиган муносабатлар тизими орқали вужудга келади ва у мазкур муносабатларнинг фаол субъекти бўлиб қолгандагина конвертациялаш жараёни амалга ошади, шу тариқа ўзининг ижобий социал капиталини намоёниш этади. Бошқа томондан эса, маҳалла инсоннинг ижтимоий меъёрлар чегарасидан ташқарига чиқадиган салбий социал капиталини таъминлаши мумкин. Шу асосда социал капиталнинг салбий яширин функциялари аниқланади. Масалан, инсонлардан манипуляция воситаси сифатида ҳаракат қилиш ва бирор бир ижтимоий мақсадга эришиш учун фойдаланиши мумкин. Одамларнинг ишонувчанлигини суиистеъмол қилган ҳолда улардан ижтимоий салбий вазифаларни ҳал қилиш учун муайян алоқаларни ўрнатишда фойдаланиш мумкин.

Социал капитал жамиятнинг бир неча даражаларида тўпланиши мумкин: нано-даражада, микро-даражада, мезо-даражада ва макро-даражаларда. Социал капитал бир нечта инсонларнинг ўзаро ҳаракати асосида ҳосил бўлади ва тўпланади. Мисол учун, ҳар қандай инсон бирламчи ўзаро муносабатларга дастлаб оилада киришади, яъни у нано-даражадаги социал капитални ҳосил қиладиган ва жамғаради. Бугунги кунда маҳалла ижтимоий сиёсатнинг асосий ҳимоя қилиш механизми ва объекти сифатида кўплаб ижтимоий муаммоларнинг марказида турибди. Шунинг учун ҳам маҳалла микро-даражада ва мезо-даражадаги социал капитални ҳосил бўлишига асос бўлувчи асосий макон, яъни социумдир. Унда асосан микро-даражадаги социал капитал, яъни индивидуал ишонч (ўзига ва истиқболга ишонч), дўстлик (дўстларнинг инсонлар ҳаётида мавжудлиги) кўринишида, мезо-даражадаги социал капитал эса фуқароликдаги фаоллик (жамоатчилик ишларидаги фаоллигида, масъулиятда) ва ўзаро ёрдам (инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлигида) шаклида намоён бўлади.

Макро-даражадаги социал капитал институтчионал ишончга (жамоатчиликдаги ўзаро ишончга, виждон эркинлиги ва диний эътиқодга) ва толерантликка (инсонлар ҳурмат қилиш ва уларга нисбатан бағрикенгликка) таянади ва бу эса яхлит жамиятга хос бўлади.

1-расм. Социал капитал ҳосил бўладиган социал маконлар.

Инсонларнинг ҳар қандай мураккаб ҳаётий вазияти, авваламбор, уларнинг моддий аҳволи билан боғлиқ. Шунинг учун ҳам уларни бундай қалтис вазиятда ижтимоий ҳимоя қилишга хизмат қилувчи мутахассислар ижтимоий иш технологияси воситаси сифатида маҳалланинг социал капиталидан фойдаланишга интиладилар, маҳалладаги алоқалар манбасини фаоллаштирадилар ва яқинларининг муаммосини ҳал қилиш учун қўллаб-қувватлайдилар. Маҳаллада илиқ муносабатларни сақлаш, унинг аъзолари бир-бирларини ўзаро тушунишлари ва мавжуд низоларни биргаликда ҳал қилишлари социал капиталнинг бевосита таъсирида кечади. Социал капиталнинг маҳалла ҳаётига ижобий таъсири ушбу жараённинг ўзига хос механизмлари билан боғлиқ.

XXI аср бошларига келиб, объектив сабабларга кўра, жамият ҳимоясига эҳтиёж сезаётган аҳоли гуруҳларига нисбатан кўрсатиладиган ижтимоий ҳимоя тизимлари ижтимоий адолат ва манзилли кўмак тамойиллари асосига қурила бошланди. «Ижтимоий манзилли кўмак» деганда аҳолини ёши ёки бошқа белгиси бўйича гуруҳлашга асосланган категория сифатида эмас, балки ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳоли гуруҳларининг реал эҳтиёжларини эътиборга олиш маъноси тушунилиши лозим. Манзилли дастурларнинг ижтимоий ҳимоя тизимидаги ўрни ва аҳамиятини чуқурроқ ўрганишда уларнинг қамров даражаси ва мақсадини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Умумий ижтимоий ҳимоя ижтимоий ҳимояланмаганликни бартараф этишга қаратилган бўлиши, яъни камбағаллик рискига дуч келиш ёки ижтимоий алоҳидалашган гуруҳлар сирасига кириб қолишдан ҳоли бўлиши даркор. Шу сабабдан ижтимоий ҳимоя тизими аҳоли гуруҳларининг минимал фаровонлигини таъминлашга йўналтирилган комплекс чора-тадбирлар ва стратегияларни ишлаб чиқишни ўз ичига олади. Ижтимоий ҳимоя тизими элементларининг самарадорлиги камбағалликка ва ижтимоий ҳимояланмаганликка қарши курашга нисбатан комплекс ёндашув ва ҳар бир элементнинг бошқалари билан боғлиқликда амалга оширилиши билан боғлиқдир.[3, 16]

Мамлакатимизда олиб борилаётган манзилли ижтимоий ҳимоя сиёсати миллий кадриятларимизга таянилган ҳолда олиб борилаётгани бу соҳадаги муваффақиятларимизнинг гарови бўлиб хизмат қилмоқда. Ушбу хулосаларимизни социологик жиҳатдан олиб борилаётган назарий-илмий тадқиқотлар ҳам тасдиқлайди. «Ўз давлат мустақиллигига эришгач, Ўзбекистон халқи ижтимоий ривожланишнинг миллий модели асосларини ишлаб чиқишга киришди. Унинг асосини халқимизнинг асрлар давомида шаклланган, миллий-маданий хусусиятларини ифода этган урф-одатлари, анъаналари, удумлари, ахлоқий меъёрлари, эътиқоди каби сифатларини қамраб оладиган ягона бир маконда, яъни маҳаллада ижтимоий тизимни ташкил этади. Бу тизим эса ижтимоий тараққиёт жараёнларининг кечиши давомида вужудга келаётган муаммоларининг ўзига хос ечимини ишлаб чиқиш механизми бўлиб хизмат қилади. Айниқса, мураккаб ўтиш даври шароитларида маҳалла аъзоларининг кам таъминланган қатламларини кучли ижтимоий сиёсат асосида ҳимоя қилиш миллий моделининг асосий тамойилларидан бўлиб хизмат қилиши мамлакатимизни турли хил кўнгилсиз ижтимоий ҳодисалар: миллатлараро зиддиятлар, диний кўринишдаги тоқатсизлик ва фуқаролар ўртасида маҳаллийчиликка таянадиган келишмовчилик каби салбий иллатлардан ҳимояланишининг ишончли омили бўлиб хизмат қилди. Ваҳоланки, мазкур кучли ижтимоий сиёсат мамлакатимиз раҳбарияти томонидан бўш жойда амалга оширилмади. Ҳақиқий ва манзилли ижтимоий ҳимоя асосларини ишлаб чиқишда қадимги Мовароуннаҳрда мавжуд бўлган ижтимоий кўмак тизимининг тарихий илдизларига асосий эътибор қаратилди», деб тушунтиради социология фанлари доктори Б.Фарфиев. [4, 115]

Ижтимоий ҳимоя сиёсатининг юқоридаги фикрларга ҳамоҳанглигини, бугунги кун талабларига мос тарзда ривожланаётганини социология фанлари доктори, профессор Н. Латипованинг илмий ишларида ҳам акс этганлигини қайд этиш мумкин. «Республикадаги ижтимоий кўмакка муҳтож гуруҳларнинг эҳтиёжларини қондириш мақсадида манзилли ижтимоий ҳимояни кучайтиришга ва уларга нисбатан сифатли ижтимоий таъминлашни амалга оширишга қаратилган чора-тадбирлар кундалик ҳаётимизга сезиларли тарзда татбиқ этилмоқда, муваффақиятли амалга оширилмоқда, уларнинг кўпчилиги манзилли ижтимоий ҳимояни кучайтиришга қаратилган дастур доирасида амалга оширилган. Ушбу масаладаги энг

асосийси шундаки, аҳолининг ижтимоий-заиф гуруҳларининг ҳаёт даражаси ва даромадини, хусусан, болаларни, оилаларни, ёлғиз кексаларни, ногирон ва пенсионерларни қўллаб-қувватлаш ҳисобланади. Аҳолининг мазкур категориясини ижтимоий ҳимоя қилишни янада кучайтириш чора тадбирлари бўйича давлат дастурини амалга ошириш доирасида аҳолининг турмуш сифатини ошириш ва фаровонлигини яхшилашга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилмоқда ҳамда қўллаб-қувватлашга муҳтож оилалар ва болаларнинг ижтимоий таъминоти такомиллаштирилмоқда ва кенгайтирилмоқда».[5, 7]

2-расм. Социал капитал индикаторларини ижтимоий ҳимоя тизими фаолиятига конвертация қилиш орқали аҳолининг эҳтиёжманд қатламларини такомиллаштириш жараёни.

Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизими аҳолининг айрим тоифалари (кексалар, ногиронлар, кўп болали оилалар ва бошқалар)нинг турмуш даражасини яхшилашга ва моддий фаровонлигини оширишга кўпроқ эътибор қаратиши лозим. Шунингдек, ижтимоий ҳимоя тизими мақсадли, мамлакат иқтисодий ривожланиш даражасига мос, самарали-манзилли (яхши бошқариладиган акс информацион таъсир кўрсатувчи, қўйилган мақсадга кам ҳаражатлар билан эришиши, адолатли) ва халқнинг урф-одатлари, маданияти ва анъаналарига асосланган бўлиши лозим. Жаҳон тажрибасининг кўрсатишича, ижтимоий ҳимоя тизимларини шакллантириш турли хилдаги тарихий ва иқтисодий омиллар таъсирида рўй берган. Ҳозирги вақтда тадқиқотчилар ижтимоий сиёсатнинг ягона, оптимал моделини таклиф этиш мумкин эмас, деган фикрни илгари суришмоқда. Профессор А.В. Вахабов ўз тадқиқотларида бу масалага муносабат билдириш билан бирга, барча мамлакатлар ижтимоий ҳимоя билан боғлиқ қуйидаги умумий муаммоларни ҳал этишлари зарур, деб ҳисоблайди:

– авлодлар ва турли даромадга эга аҳоли гуруҳлар ўртасида манфаатлар мувозанатини шакллантириш;

– давлатнинг ижтимоий ҳимояга масъул идоралари ўртасида ваколат ва мажбуриятларни катъий тарзда чегаралаб қўйиш;

– ижтимоий ҳимоя хизматларини ривожлантиришнинг марказлашган (давлат ижтимоий кафолатлари) ва марказлашмаган (маҳаллий даражада) шакллари ўртасидаги мувозанатни таъминлаш;

– ресурсларни давлат ва бошқа секторлар, жумладан, хайрия ва жамоатчилик ташкилотлари ўртасида қайта тақсимлашнинг эгилувчан тизимини шакллантиришни назарда тутати.[6, 14]

Мамлакатимиз раҳбари томонидан илгари сурилган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «...аҳолига мажбурий ижтимоий кафолатларни таъминлаш, аҳолининг эҳтиёжманд қатламларининг ижтимоий ҳимоясини ҳамда кексалар ва имконияти чекланган шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлашни кучайтириш, ижтимоий хизмат

кўрсатишни яхшилаш, аҳолига ижтимоий хизматлар кўрсатишда давлат-хусусий шериклигини ривожлантириш» вазифаси белгилаб қўйилган.[7, 36]

Ижтимоий ёрдам кўрсатиш – бу инсонларни фақат моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш эмас, балки маънавий жиҳатдан инсонпарварлик ғоялари, адолат, ғамхўрлик каби тамойиллари мужассамлашганидир. Ижтимоий ёрдам кўрсатишнинг теологик асослари мавжуд бўлиб, айниқса Шарқда ушбу йўналишда жуда кўп алломалар бу ҳақда фикр юритганлар: «Кимки кўзи ожиз одамни қирқ қадам етаклаган бўлса, унинг жаннатга кириши муқаррардир» (Ибн Можжа ва Табароний ривоятлари), «Очларни тўйғизинг, беморлар ҳолини сўранг ва асоратга тушиб қолганларни озод айланг» (Имом Бухорий ривояти).[8, 30-57]

Ушбу қарашлардан маълум бўляптики, ижтимоий ёрдам кўрсатиш Шарқ мамлакатларига хос хислатлардан бири саналади. Форобий ўзининг қарашларида инсоннинг табиатига кўра ҳаётини тартибга келтириш, мустақкамлаш ва такомиллаштириш учун бошқа инсонларга муҳтож бўлиши ҳақида тушунтиради. «Инсон шундай махлуқотки, у фақат жамиятда ўз эҳтиёжларини қондириши ва олий маънавий даражага кўтарилиши мумкин».[9]

Таъкидлаш жоизки, ижтимоий ёрдам кўрсатиш модернизациялашаётган жамиятда касбий фаолият сифатида фундаментал аҳамият касб этади. Ривожланган мамлакатларда ушбу касб ижтимоий иш деб танилган. Ижтимоий иш бир вақтнинг ўзида ҳам ижтимоий институт, ҳам касбий фаолият тури, ҳам ижтимоий амалиёт тури ҳамда амалий билимлар синтези, ҳам ўқув фани ҳисобланади. Бу тўғрисида таниқли ўзбек олимаси М.Ҳ.Ганиева қуйидаги оқилона фикрларини билдириб ўтган эди: «Ижтимоий ходим фаолияти ижтимоий иш назарияси диққат марказида туради. У самарали бўлиши учун ижтимоий ходим инсоний муаммоларни тушуниб олиши, уларни ҳал қилиш технологияларига эга бўлиши керак. Ижтимоий ходим ижтимоий ишнинг асосий назарияси унинг предмети ва объекти, тамойиллари ва методларини аниқ ажрата олади. Раҳмдиллик, ҳамдардлик, жавобгарлик, инсонпарварлик, фуқаровий ва ижтимоий адолат туйғуси сингари махсус касбга доир ва маънавий-ахлоқий хусусиятлар унга хосдир».[10, 29]

Ушбу фикр ва қарашларни жамлаган ҳолда қуйидаги хулосага келишимиз мумкин. Шарқ мутафаккирлари ва алломаларининг фикрларидан кўриниб турибдики, эҳтиёжманд кишиларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш миллий менталитетимизга хос хусусиятлардан бўлиб, ижтимоий ёрдам кўрсатиш социал капиталнинг мезони сифатида мазкур менталитет доирасида муҳим аҳамиятга ва ўринга эгадир.

МЕТОДОЛОГИЯ.

«2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»ни амалга ошириш доирасида мамлакатимизнинг дунё рейтинглардаги ўрнини аниқлаш бўйича аниқ мақсадга йўналтирилган ишлар амалга оширилмоқда. Мазкур ҳолат ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш ишларини, бошқа давлатларнинг ижобий тажрибасини ҳамда халқаро рейтинглар методологиясини қўллаш бўйича бир қатор ишларни шакллантириш заруриятини ҳосил қилмоқда.[11]

Ушбу устувор вазифалар асосида мамлакатимиз аҳолисининг турмуш сифатини оширишга қаратилган баҳолаш индикаторларини мазкур ишимизда тадқиқ қилишга ҳаракат қилдик. Мазкур тадқиқотларни чуқурроқ таҳлил қилиш учун биринчи навбатда аҳоли турмуш сифати қай даражада эканлигини аниқлаш зарур. Айнан шу мақсадда тадқиқотимиз учун амалий маълумотлар беришга сабабчи бўладиган мустақил экспертларни жалб этдик.

Тадқиқотда қатнашаётган мустақил экспертларнинг фикрларини нуфузли ва юксак профессионаллик сифатларига эга эканлигини асослаш мақсадида иловадаги жадвалда улар ҳақида маълумот тақдим этилди. Мазкур тадқиқотнинг асосий моҳияти маҳаллалар аҳолиси турмуш сифатини баҳолашда социал капитал имкониятларининг ўлчовини ўрганишдан иборат. Тадқиқот маҳаллалар аҳолисининг турмуш сифатини баҳолашга бевосита алоқаси бўлган экспертлар ва мустақил экспертларда ўтказилганлиги боис биз энг аввало, уни жаҳон стандартларида белгилаб қўйилган турмуш сифатининг индикаторлари асосидаги эксперт саволномаси бўйича ўтказдик. Мазкур тадқиқот натижалари умумлаштирилган тавсифий

статистика шаклида баён этилган. Ушбу тавсифий статистика асосан маълумот бериш ва мамлакат статистикасини текшириб кўриш мақсадида қўлланилади.

АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР.

Унга кўра:

1. Турар жой шароитини аниқлаш учун биз респондентларга турар жой сарф-харажати яшаш шароитига мослиги даражасини баҳолаб бериш ҳақида савол берганимизда экспертларнинг 17% паст, 66% ўрта ва 17% юқори деб баҳолаб жавоб беришган. Мазкур экспертлардан турар жойда асосий коммунал қулайликларнинг мавжудлиги даражасини баҳолаб бериш сўралганда, уларнинг 31% паст, 49% ўрта, 19% юқори деб баҳолаб ва 1% жавоб беришга қийналаман деб жавоб берганлар. Ушбу мавзунини давом этириб экспертларга уй-жойга эга бўлиш имкониятининг мавжудлиги даражаси ҳақидаги савол берилганда, улар мазкур саволни 23% паст, 51% ўрта, 24% юқори баҳолашган ҳамда 2% жавоб беришга қийналганликларини таъкидлаб ўтишган.

Айнан ушбу саволга мустақил экспертлар қуйидагича жавоб беришган:

3-расм. Мустақил экспертлар томонидан аҳолининг турар жой шароитини баҳоланиши.

Юқоридаги расмда мустақил экспертларнинг 15,4% паст, 69,2% ўрта, 7,7% юқори ва 7,7% жавоб беришим қийин деб аҳоли турар жой шароитини баҳолашган. Маҳаллалар аҳолиси турмуш сифатининг индикаторлари доирасида социал капитал имкониятларининг баҳоланишини текшириб кўриш мақсадида мустақил экспертларга «Социал капитал аҳолининг турар жой шароитини яхшилашга таъсир кўрсатадими?» деган саволга экспертларнинг 92,3% ҳа деб жавоб бериб, улардан, 53,8% инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлиги орқали ва 46,2% инсонларнинг жамоатчилик ишларидаги фаоллиги орқали деб жавоб беришган.

2. Аҳоли турмуш сифатини белгиловчи яна бир индикатори бу маҳаллалар аҳолисининг ўртача даромадини аниқлаш бўлиб, ушбу кўрсаткич бўйича биз экспертларга оиланинг ўртача молиявий фаровонлиги даражасини баҳолаб бериш бўйича савол берганимизда экспертларнинг 19% паст, 65% ўрта ва 16% юқори деб баҳолаган. Маҳаллалар аҳолиси даромадининг ўртачасини баҳолаш бўйича экспертларга аҳоли даромадининг бугунги кун талабига мослиги даражаси сўралганда, уларнинг 38% паст, 45% ўрта, 15% юқори баҳолаган ва 2% жавоб беришга қийналган.

Шу билан биргаликда улардан аҳоли харажатларини бугунги кун талабига мослиги даражасини баҳолаб бериш сўралганда, экспертларнинг 29% паст, 41% ўрта, 25% юқори деб баҳолаган ва 5% жавоб беришга қийналган. Мустақил экспертларнинг эса, фикри қуйидагича бўлди:

4-расм. Мустақил экспертлар томонидан аҳолининг топадиган ўртача даромадининг баҳолаши.

Маҳаллалар аҳолисининг топадиган ўртача даромадини мустақил экспертларнинг 53,8% паст даражада ва 46,2% ўрта даражада деб қайд этишган. «Сизнингча, аҳоли топадиган ўртача даромадини социал капитални ривожлантириш орқали ошириш мумкинми?» деган саволимизга экспертларнинг барчаси –100% ҳа, деб жавоб бериб, бунда уларнинг 61,5% инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлиги орқали ва 38,5% эса инсонни ўзига ва истиқболга ишониши орқали, деб муносабат билдиришган.

3. Меҳнат (иш) фаолияти жамият аъзоларининг турмуш сифатини оширувчи асосий омиллардан биридир. Ушбу омилни тадқиқотимизнинг ўрганиш индикатори сифатида белгилаб, мазкур фаолият ҳақидаги маълумотларни олиш учун экспертларга меҳнат (иш) фаолияти билан таъминланиш ҳолати даражасини баҳолаб беришлари ҳақидаги саволни тақдим этдик. Олинган натижага кўра, экспертларнинг 44% паст, 48% ўрта, 6% юқори деб баҳолаган ва 2% бу масалага жавоб беришда қийналган.

Юқоридаги мавзуни давом эттириб, экспертларга шахсий ойлик меҳнат (иш) ҳақини бугунги кун талабига мослиги даражаси ҳақидаги савол билан мурожаат қилганимизда уларнинг 58% паст, 29% ўрта, 12% юқори деган фикрларини илгари суришди ва 1% жавоб беришга қийналган. Ўрганилаётган мазкур масала юзасидан биз экспертларга ҳақ тўланмайдиган меҳнат фаолиятининг мавжудлиги даражасини баҳолаб беришларини сўрадик ва жавоб тариқасида экспертларнинг 10% паст, 21% ўрта, 48% юқори деган хулосаларини илгари суришди ва уларнинг 21% мазкур саволга жавоб қайтаришни хоҳламади.

Мустақил экспертлардан Ўзбекистондаги меҳнат (иш) шароити сифатини баҳолаб бериш сўралганида, уларнинг муносабатлари қуйидаги диаграммада ўз ифодасини топди:

5-расм. Мустақил экспертлар томонидан Ўзбекистондаги меҳнат (иш) шароити сифатини баҳолаши.

Ўзбекистондаги меҳнат шароити сифатини мустақил экспертларимизнинг 23,1% паст, 69,2% ўрта ва 7,7% жавоб беришим қийин деб баҳолашган. Улардан «Сизнингча, аҳолининг меҳнат (иш) шароити сифатини социал капитални ривожлантириш орқали амалга ошириш мумкинми?» деб сўралганда, 76,9% ҳа деб жавоб бериб, улардан 38,5% инсонларнинг жамоатчилик ишларидаги фаоллиги орқали, 38,5% инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлиги орқали ва 23% инсонни ўзига ва истиқболига ишониши орқали деб жавоб беришган.

4. Жаҳон стандартларида маҳаллий аҳолининг турмуш сифатини оширишдаги энг муҳим вазифаларидан бири – бу таълим соҳасининг ривожини амалга ошириш ҳисобланади. Ҳар қандай мамлакат ўзининг ижтимоий-иқтисодий соҳаларини ривожлантириши учун биринчи навбатда таълим тизимини ислоҳ этиши талаб қилинади. Айнан шунинг учун тадқиқотимизда иштирок этган экспертлардан ватандошларимизнинг таълим олиш даражасини баҳолаш сўралганида экспертларнинг 16% паст, 46% ўрта, 37% юқори деган хулосаларини маълум қилишди ва ушбу масала бўйича уларнинг 1% жавоб беришга жиддий ёндашмай, ўзининг бепарволигини намойиш этди. Шу масаланинг таҳлилини давом эттирган ҳолда, мутахассисларга фуқаролар томонидан таълим учун ажратиладиган харажатнинг даражасини баҳолаш бўйича савол тавсия этдик ва уларнинг 21% паст, 57% ўрта, 21% юқори деб баҳолари билан алоҳида ажралиб туришди ва уларнинг 1% жавоб беришга қийналган.

Мамлакатимизда ва жаҳонда таълимга қўйилаётган талабларда яна бири бу – хорижий тилларни ва ахборот технологияларни яхши ўзлаштиришдир. Улардан яхши хабардор бўлиш даражаси бўйича берилган саволга экспертларнинг 44% паст, 35% ўрта, 19% юқори деган фикрларини маълум қилишда ва атиги 2% унга жавоб беришдан бўйин товлади.

6-расм. Мустақил экспертлар томонидан мамлакатдаги таълим сифатини баҳоланиши.

Мустақил экспертларнинг ўрганилаётган масала бўйича муҳимлигини англаган ҳолда уларнинг эътиборига юқоридаги саволни ҳавола қилдик ва олинган натижага кўра 38,5% респондент паст, 46,2% эса ўрта деб баҳолади. Аммо деярли ҳар беш экспертдан бири жавоб беришга қийналганини таъкидлади. Шу билан биргаликда, «Сизнингча, мамлакатдаги таълим сифатини социал капитални ривожлантириш орқали яхшилаш мумкинми?» деган саволга мустақил экспертларнинг 69,2% ҳа деб жавоб беришган, улардан 38,5% инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлиги орқали, 30,8% жамоатчиликдаги ўзаро ишонч орқали ва 30,8% инсонни ўзига ва истиқболига ишониши орқали деб жавоб беришган.

5. Турмуш сифатини ўрганиш билан боғлиқ рейтингларни ўрганувчи ташкилотлар томонидан тавсия этилаётган индикаторлардан яна бири – бу экология масаласидир. Биз ҳам шунинг учун ушбу индикаторни тадқиқ этиш мақсадида экспертлардан жамият аъзоларининг экологик меъёрларга риоя қилиш даражасини баҳолаб беришни илтимос қилганимизда бу ҳолатни уларнинг 40% паст, 44% ўрта, 16% юқори деб баҳолашган. Мазкур мавзу таҳлилини давом эттирган ҳолда мутахассислардан экологиянинг жамият аъзоларининг турмуш сифатига

қандай даражада таъсир этишни баҳолаб беришни сўрадик ва олинган натижаларга мувофиқ, экспертларнинг 30% паст, 38% ўрта, 29% юқори деб баҳолашган ва 3% жавоб беришга қийналган.

7-расм. Мустақил экспертлар томонидан мамлакатдаги экологик вазиятнинг баҳоланиши.

Мустақил экспертлар ҳам мамлакатдаги экологик вазиятга ўз муносабатларини билдиришди ва натижалар қуйидагича кўриниш ҳосил қилди: уларнинг ярми паст, ҳар учтасидан бири ўрта деган даражани белгилашган бўлса, 7,7% эса бу масалада фикр билдира олмаган.

Ушбу экспертларга «Сизнингча, мамлакатдаги экологик вазиятни социал капитални ривожлантириш орқали яхшилаш мумкинми?» деган савол билан мурожаат қилганимизда, уларнинг 92,3% ижобий фикр беришган, 7,7% эса салбий жавобини қайтарган. Савол таҳлилинини чуқурлаштириш мақсадида ижобий баҳо берганлардан унинг сабабини сўраганимизда, улардан 53,8% инсонларнинг жамоатчилик ишларидаги фаоллиги орқали, 30,8% инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлиги асосида ва 15,4% виждон эркинлиги ва диний эътиқодга бўлган муносабати таъсирида амалга ошириш мумкинлигини таъкидлашган.

6. Маҳаллалар аҳолисининг турмуш сифатини оширишдаги яна бир муҳим индикаторлардан бири бу аҳолининг саломатлик даражасидир. Ушбу муҳим индикаторнинг мамлакатимиздаги ҳолатини баҳолаш мақсадида экспертларга аҳолининг саломатлик ҳолатига баҳо бериш даражасини билишга йўналтирилган саволни тақдим этдик. Аҳоли саломатлиги даражасини экспертларнинг 32,6% паст, 45,3% ўрта ва 22,1% юқори деб баҳолашган. Ушбу савол таҳлилинини давом эттириб, аҳоли саломатлигининг умумий ҳолатини мутахассис томонидан баҳоланиш қуйидаги кўриниш ҳосил қилди: экспертларнинг 25% паст, 48% ўрта, 25% юқори деган хулосани илгари суришган бўлса, 2% эса саволга жавоб қайтаришга қодир бўлмадилар.

8-расм. Мустақил экспертлар томонидан мамлакатдаги соғлиқни сақлаш тизимининг баҳоланиши.

Мустақил экспертлар эса мамлакатдаги соғлиқни сақлаш тизимига қуйидагича баҳо берганлар: уларнинг 15,4% юқори, 38,5% паст, 23,1% ўрта, деган баҳолашни афзал кўрган бўлсалар, жавоб беришга қийналганлар 23,1% ташкил этган. Шунингдек, мазкур экспертларнинг 69,2% «Сизнингча, социал капитални ривожлантириш орқали мамлакатдаги соғлиқни сақлаш тизимини яхшилаш мумкинми?» деган саволга ижобий жавоб берган бўлса, қолган ҳар учта респондентдан бири ўз салбий фикрини изҳор қилган. Албатта, бизни авваламбор, ижобий фикр билдирганлар қизиқтиргани боис таҳлилни янада чуқурлаштиришга интилдик. Ижобий жавобнинг сабаби сифатида уларнинг 30,8% инсонни ўзига ва истиқболига ишониши, 23,1% инсонлар билан дўстона муносабатда бўлиши, 15,4% жамоатчиликдаги ўзаро ишонч, 15,4% инсонларнинг жамоатчилик ишларидаги фаоллиги ва 15,4% инсонларнинг ҳурмат қилиниши ва уларга бўлган бағрикенглик орқали амалга ошириш мумкинлигини асос сифатида келтиришди.

7. Дунё ҳамжамияти томонидан маҳалла аҳолисининг турмуш сифатини белгиловчи яна бир муҳим омил – бу маданий ҳордиқ олиш индикаторидир. Зеро, мароқли тарзда ҳордиқ олиш меҳнат унумдорлигини оширишнинг асосий кўрсаткичи ҳисобланади. Маҳаллалар аҳолиси аъзоларининг маданий ҳордиқ олиши эса жамият ҳаётини маданийлашишига асос бўлиб хизмат қилади. Айнан шу нуқтаи назардан тадқиқотимизда иштирок этган экспертларга инсон маданий ҳордиқ олишга зарур бўладиган етарли вақтнинг мавжудлиги даражасига баҳо бериш тўғрисидаги саволга жавоб беришларини илтимос қилдик. Улардан олинган натижаларга мувофиқ, мазкур индикаторнинг даражасини сўровда иштирок этганларнинг 48% паст, 31% ўрта ва 21% юқори деб баҳолашган.

Мазкур мавзунини давом эттириб, маҳалла институтда фаолият олиб борадиган мутахассисларга улар яшаётган ҳудудда кишиларнинг бўш вақтдан самарали фойдаланиш имкониятининг мавжудлик даражасига баҳо бериш бўйича савол бердик. Уларнинг 40% бу имкониятнинг даражасини паст, 33% ўрта, 23% юқори эса деб баҳо беришган ва 4% жавоб беришга ҳаракат қилмади.

9-расм. Мустақил экспертлар томонидан Ўзбекистондаги маданий ҳордиқ олиш шароитининг баҳоланиши.

Мустақил экспертлар эса маҳаллалардаги маданий ҳордиқ олиш шароитини қуйидагича баҳолаганлар: паст даражада деганлар 23,1%, ўрта даражада деганлар 61,5% ва юқори деганлар 7,7% ҳамда 7,7% жавоб беришим қийин деб жавоб берганлар.

Юқорида кўрсатилган натижаларни социал капитал индикаторлари билан боғлиқлигини аниқлаш мақсадида экспертларга қуйидаги йўналтирувчи савол билан мурожаат қилдик: «Сизнингча, маҳаллалар аҳолисининг маданий ҳордиқ олишини социал капитални ривожлантириш орқали яхшилаш мумкинми?». Унга экспертларнинг 69,2% «ҳа» деб жавоб бериб, уларнинг 30,8% бунинг сабаби сифатида инсонларнинг жамоатчилик ишларидаги фаоллиги, 30,8% дўстларнинг инсонлар ҳаётида мавжудлиги, 23,1%

жамоатчиликдаги ўзаро ишонч ва 15,4% инсонлар билан дўстона муносабатда бўлиш орқали амалга ошириш мумкинлигини таъкидлаганлар.

8. Маҳаллалар аҳолисининг турмуш сифатини белгиловчи яна бир муҳим халқаро индикаторлардан бири – бу фуқаролар ҳуқуқи масаласидир. Унда фуқароларнинг ҳуқуқлари билан боғлиқ барча ижтимоий жараёнлар ўз аксини топиши зарур. Биз ҳам тадқиқотимизда мазкур муҳим индикатор бўйича экспертларга сайловчилар фаоллигининг даражасини баҳолаш ҳақидаги савол билан мурожаат қилганимизда, уни экспертларнинг 15% паст, 30% ўрта ва 55% юқори, деган баҳони беришган. Мазкур муаммони янада чуқур ўрганиш мақсадида мутахассисларга маҳалла аҳолисининг фуқаролик жамияти ҳаётида иштирок этиш даражасига баҳо бериш бўйича савол берилганида экспертларнинг 16% паст, 42% ўрта ва 42% юқори деб баҳолашган. Фуқаролик жамиятининг кўзгуси бўлган оммавий ахборот воситаларининг фаолият олиб бориш даражасини баҳолаш бўйича савол берилганида экспертларнинг 21% паст, 47% ўрта, 30% юқори мақомни белгилаган ва уларнинг 2% эса саволга жавоб беришга қийналган.

Кишиларнинг фуқаролик жамиятини тартибга солувчи қонунларни ишлаб чиқиш жараёнига оид қонун ва қоидаларни ишлаб чиқишларидаги иштирок этишлари даражасини баҳолаш бўйича савол билан мурожаат қилинганда экспертларнинг 43% паст, 34% ўрта, 17% юқори деб баҳолаганлар ва уларнинг 6% жавоб беришни рад этган. Мазкур масала юзасидан янада тўлиқроқ маълумот олиш мақсадида чиқарилган қонун ва қонун ости меъёрий ҳужжатларнинг амалда фаолият юритиш даражасини баҳолаш сўралганда, экспертларнинг 27% паст, 39% ўрта, 32% юқори деб баҳолаганлар ва уларнинг 2% жавоб беришга қийналган.

10-расм. Мустақил экспертлар томонидан мамлакатдаги фуқароларнинг ҳуқуқий ҳолатининг баҳоланиши.

Мустақил экспертларнинг 30,8% маҳаллаларда истиқомат қиладиган фуқароларнинг ҳуқуқий ҳолатини паст, 61,5% ўрта даражада деб баҳолади. Экспертларнинг 7,7% эса саволга жавоб беришга қийналган. Ушбу саволга олинган жавобларни янада мустаҳкамлаш ва социал капиталга алоқадорлигини аниқлаш мақсадида мустақил экспертларга қуйидаги савол билан мурожаат қилдик: «Сизнингча, маҳаллалардаги фуқаролар ҳуқуқини социал капитални ривожлантириш орқали ҳимоялаш мумкинми?» деган саволга экспертларнинг 69,2% «ҳа» деб жавоб бериб, улардан 30,8% инсонларнинг жамоатчилик ишларидаги фаоллиги, 30,8% инсонларни ҳурмат қилиниши ва уларга бўлган бағрикенглик, 23,1% инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлиги ва 15,4% виждон эркинлиги ва диний эътиқодга бўлган муносабати орқали амалга ошириш мумкинлигини таъкидлади.

9. Маълумки, турмуш сифатининг ошиши энг аввало хавф-хатардан холи бўлган маҳаллада амалга ошади. Шунинг учун ҳам тадқиқотимиз доирасида мутахассисларга яна бир муҳим индикатор – хавфсизликнинг турли кўринишлари бўйича маҳалладаги шахсий

хавфсизлик даражасини баҳолаш тўғрисида савол берилганда бу кўрсаткични уларнинг 11% паст, 35% ўрта, 53% юқори деб баҳолади, 1% эса жавоб беришни хоҳламади.

Хавфсизликка оид масалаларда марказий ўринда турувчи – иқтисодий хавфсизлик даражасини (маҳаллалардаги хусусий тадбиркорлик фаолиятининг химояланганлиги даражаси) баҳолаб беришни сўраганимизда экспертларнинг 20% паст, 40% ўрта, 39% юқори деб баҳолашган ва 1% жавоб беришга қийналган. Ушбу мавзуни давом эттирган ҳолда биз эксперт респондентларга маҳаллалар аҳолисининг ижтимоий хавфсизлик даражасини (маҳаллада ижтимоий адолатнинг мавжудлик даражаси) баҳолаб беришни сўраганимизда, экспертларнинг 13% паст, 45% ўрта, 40% юқори деб баҳолашди ва уларнинг 2% жавоб беришга қийналган.

11-расм. Мустақил экспертлар томонидан маҳаллалардаги хавфсизлик даражасининг баҳоланиши.

Мустақил экспертлар ҳам маҳаллалар хавфсизлиги даражасига баҳо беришга ҳаракат қилишган. Уни экспертларнинг 46,2% юқори, 23,1% ўрта ва 7,7% паст даражада деб таъкидлаган бўлса, салкам ҳар тўрт экспертдан бири бу масалада ўзининг лоқайдлигини намойиш қилди. Хавфсизлик масалаларини социал капитал билан алоқадорлигини аниқлаш мақсадида мустақил экспертларга «Сизнингча, маҳаллалардаги хавфсизлик даражасини социал капитални ривожлантириш орқали яхшилаш мумкинми?» деган савол билан мурожаат қилинди ва унга экспертларнинг 53,8% ижобий муносабатини билдириб ўтди. Бунинг сабаби сифатида эса респондентларнинг 38,5% жамоатчиликдаги ўзаро ишонч, 30,8% инсонлар билан дўстона муносабатда бўлиш ва 30,8% инсонларнинг ҳурмат қилиниши ва уларга бўлган бағрикенгликни ажратиб кўрсатишди.

10. Маҳаллалар аҳолисининг турмуш сифатини белгиловчи яна бир муҳим индикатор бу инсонларнинг маҳалладаги ҳаётдан қониқишини аниқлашдир. Мазкур муаммо юзасидан мутахассисларга кишининг маҳаллада яшаш ҳолатига баҳо бериш даражаси сўралганда экспертларнинг 13% паст, 45% ўрта, 39% юқори деб муносабат билдиришган ва уларнинг 3% жавоб беришга қийналган. Ушбу индикаторни тизимли тарзда ўрганиш мақсадида экспертлардан маҳаллада бўлаётган жараёнлардан қониқиш даражасини баҳолаш сўралди ва экспертларнинг 13% паст, 51% ўрта, 35% юқори деб баҳолашгани маълум бўлиб, уларнинг 1% саволнинг жавобини очиқ қолдирди.

Инсонларнинг маҳалладаги ҳаётдан қониқишини ўрганишнинг яна бир индикатори – маҳаллада шахсни қўллаб-қувватлашга бўлган муносабат даражаси қандайлиги мутахассислардан сўралганда уларнинг 10% паст, 51% ўрта, 37% юқори деган фикрни билдиришди ва 2% жавоб беришга интилмади. Шу билан биргаликда мутахассислардан ижтимоий қўллаб қувватловчи ижтимоий тармоқларнинг маҳаллалардаги фаолияти даражасининг ҳолатини кўрсатиш илтимос қилинганда экспертларнинг 12% паст, 46% ўрта, 34% юқори деган хулосани илгари суришган бўлса, масаланинг баҳолашга 3% респондентнинг эътиборсизлиги маълум бўлди.

Мазкур муаммо юзасидан яна бир индикаторни ушбу индекс доирасида текшириб кўришга ҳаракат қилдик. Унга кўра, мутахассислардан маҳаллалар аҳолисининг ижтимоий ҳимояланганлик даражасини баҳолаб бериш сўралганда экспертларнинг 16% паст, 42% ўрта, 41% юқори деган фикрни билдиришган бўлса, 1% жавоб беришга қийналган.

12-расм. Мустақил экспертлар томонидан маҳаллалар аҳолисининг ҳаётдан қониқиш даражасини баҳолаши.

Мустақил экспертлар томонидан маҳалла аҳолисининг ҳаётдан қониқиши даражасини баҳолашга ҳаракат қилинган. Ушбу ҳолатни экспертларнинг 15,4% паст, 61,5% ўрта ва 15,4% юқори деб баҳолашган, 7,7% эксперт эса жавоб беришга бефарқ бўлганини маълум қилди.

Маҳалла аҳолисининг ўз ҳаётдан қониқиш даражасини социал капитал билан алоқадорлигини аниқлаш мақсадида мустақил экспертларга қуйидаги савол билан мурожаат қилдик: «Сизнингча, маҳалла аҳолисининг ҳаётдан қониқиш даражасини социал капитални ривожлантириш орқали яхшилаш мумкинми?». Экспертларнинг 69,2% «ха» деб жавоб бериб, бунинг асосий сабаби сифатида уларнинг 38,5% виждон эркинлиги ва диний эътиқодга бўлган муносабати, 30,8% инсонни ўзига ва истиқболга ишониши, 7,7% дўстларнинг инсонлар ҳаётида мавжудлиги, 7,7% инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлиги, 7,7% жамоатчиликдаги ўзаро ишонч ва 7,7% инсонларни ҳурмат қилиниши ва уларга бўлган бағрикенглик асосида бу мақсадга эришиш мумкинлигини қайд этдилар.

11. Дунё ҳамжамияти талабларига мувофиқ тарзда маҳалла аҳолисининг турмуш сифатини белгилашдаги муҳим индикаторлардан бири сифатида оилавий ҳаёт ва гендер тенглиги масаласини қайд қилиш лозим. Мазкур индикаторнинг муҳимлиги шундаки, ҳар қандай инсоннинг дунёқараши ва ижтимоийлашуви айнан дастлаб оилада шаклланади. Шу нуқтаи назардан жинслар ўртасидаги ўзаро ҳурмат ва тенглик жамият ривожининг

омилларидан эканлиги ҳеч кимга сир эмас. Тадқиқотимизда ушбу индикаторни бир қатор кўрсаткичлар асосида ўрганишни мақсад қилдик. Аёлларнинг эркаклар билан тенг ҳуқуқчилиги даражасини экспертлардан сўралганда уларнинг 12% паст, 29% ўрта, 58% юқори деган хулосасини беришган бўлса, 1% масала муҳимлигини пайқамади.

Ушбу масалага оид яна бир индикатор – меҳнат фаолиятидаги гендер тенглиги даражасини билиш учун мутахассислардан унга жавоб бериш сўралганда экспертларнинг 13% паст, 40% ўрта, 45% юқори деб муносабат билдиришди ва 2% жавоб беришга ботинмади.

Дунё ҳамжамияти томонидан эътироф этиладиган муҳим индикаторлардан ҳисобланмиш болалар ҳуқуқини ҳимоя қилиш ҳақидаги мамлакатимизда қабул қилинган Қонуннинг ҳаракатчанлик даражасини баҳолаб бериш сўралганда уни экспертларнинг 10% паст, 34% ўрта, 55% юқори деб баҳолашган ва яна 1% мутахассис бу масалада сукут сақлашни лозим топган.

Маҳалла аҳолисининг турмуш сифатини шаклланиши жараёнида инсон ҳуқуқларининг бузилиш даражасини қай даражада мавжудлиги мутахассислар томонидан таҳлил қилиниб, унга мувофиқ экспертларнинг 48% паст, 36% ўрта, 10% юқори деган фикрни илгари сурди.

13-расм. Мустақил экспертлар томонидан ўзбек оилалари фаровонлиги ва гендер тенглиги даражасини баҳоланиши.

Мустақил экспертлар ҳам маҳаллаларимиздаги оилалар фаровонлигини ва гендер тенглигини баҳолашга ҳаракат қилишди. Бу феноменнинг аҳволини уларнинг 23,1% паст, 46,2% ўрта ва 15,4% юқори деб баҳолаган. Экспертларнинг эса 15,4% жавоб беришга қийналган. Мустақил экспертларга ўзбек оилалари фаровонлигининг ошиши ва гендер муносабатларида тенгликнинг қарор топишида социал капитал индикаторларининг алоқадорлигига оид «Сизнингча, маҳаллалар аҳолисининг оилавий ҳаёти ва гендер тенглигини социал капитални ривожлантириш орқали мустаҳкамлаш мумкинми?» деган савол билан мурожаат қилганимизда, уларнинг 76,9% ижобий жавоб бериб, бунинг асоси сифатида уларнинг 46,2% инсонларни ҳурмат қилиниши ва уларга бўлган бағрикенглик, 23,1% виждон эркинлиги ва диний эътиқодга бўлган муносабати, 23,1% инсонлар билан дўстона муносабатда бўлиш ва 7,7% инсонни ўзига ва истиқболига ишониши воситачилигида эришиш мумкинлигини таъкидлашган.

Мустақил экспертлар томонидан баҳоланган маҳаллалар аҳолисининг турмуш сифатини стратегик вазиятли SNW-таҳлили асосида баҳолаганимизда биз қуйидаги натижаларни таққосладик:

1-жадвал.

Мамлакатдаги маҳаллалар аҳолиси турмуш сифатининг стратегик вазиятли SNW-таҳлили асосида баҳоланиши.

№	Аҳоли турмуш сифатини ошириш индикаторлари	Баҳоланиш даражаси			
		Юқори S	Ўрта N	Паст W	Жавоб беришим қийин
1.	Аҳолининг турар жой шароитини баҳоланиши	7,7%	69,2%	15,4%	7,7%
2.	Аҳолининг топадиган ўртача даромадининг баҳоланиши	0,0%	46,2%	53,8%	0,0%
3.	Меҳнат (иш) шароити сифатини баҳоланиши	0,0%	69,2%	23,1%	7,7%
4.	Мамлакатдаги таълим сифатини баҳоланиши	0,0%	38,5%	46,2%	15,3%
5.	Мамлакатдаги экологик вазиятнинг баҳоланиши	0,0%	38,5%	53,8%	7,7%
6.	Мамлакатдаги соғлиқни сақлаш тизимининг баҳоланиши	15,4%	23,1%	38,5%	23%
7.	Мамлакатдаги маданий ҳордиқ олиш шароитининг баҳоланиши	7,7%	61,5%	23,1%	7,7%
8.	Мамлакатдаги фуқароларнинг ҳуқуқий ҳолатининг баҳоланиши	0,0%	61,5%	30,8%	7,7%
9.	Мамлакатдаги маҳаллалардаги хавфсизлик даражасинининг баҳоланиши	46,2%	23,1%	7,7%	23%
10.	Мамлакатдаги маҳаллалар аҳолисининг ҳаётдан қониқиш даражасини баҳоланиши	15,4%	61,5%	15,4%	7,7%
11.	Ўзбек оилалари фаровонлиги ва гендер тенглиги даражасини баҳоланиши	15,4%	46,2%	23%	15,4%

Мазкур стратегия (S – Strength – кучли томонлари; N – Neutral – нейтрал томонлари; W – Weakness – заиф томонлари.) натижалари орқали биз маҳаллалар аҳолиси умумий олганда турмуш сифати даражасини 11 та индикатордан 6 тасини (турар жой шароитини, меҳнат (иш) шароити сифатини, маданий ҳордиқ олиш шароитини, фуқароларнинг ҳуқуқий ҳолатини, ҳаётдан қониқиш даражасини, оилалар фаровонлиги ва гендер тенглиги даражасини) ўрта, яъни (N – Neutral) ҳолатда эканлигини, 4 тасини (аҳолининг ўртача даромадини, таълим сифатини, экологик вазиятни, соғлиқни сақлаш тизимини) паст, яъни (W – Weakness) ҳолатда эканлигини ва 1 тасини (хавфсизлик даражасини) юқори (S – Strength) даражада эканлигини баҳолаганлар. Ушбу стратегик таҳлилдан кўриниб турибтики, мамлакатда олиб борилаётган ислохотлар ўзининг натижаларини бермоқда экан. Аммо, мазкур ислохотларни янада жадаллаштириш зарурияти борлиги паст кўрсаткичларнинг мавжудлигида аён бўлмоқда.

Масала таҳлилинни чуқурлаштириб бориб, мустақил экспертлар томонидан «Сизнинг фикрингизча, яна қандай ҳаётий кўрсаткичлар маҳаллалар аҳолисининг турмуш сифатини баҳолашда муҳим компонент бўлиб хизмат қилади?» омиларни аниқлаш мақсадида берилган очиқ саволга қуйидагича жавоб олинди:

- 1) 53,9% жамиятдаги ижтимоий институтларнинг роли ва аҳамиятини ўрганиш;
- 2) 30,8% аҳолига ва ногиронликка эга бўлган инсонларга бўлган муносабатни ўрганиш ва таълим ҳамда илм олишга бўлган имкониятларни аниқлаш;

3) 15,4% шукур қилиш ва сабр қаноатли бўлиш каби омилларни маҳаллалар аҳолиси ўртасида баҳолаш орқали турмуш сифати даражасини ўлчаш мумкинлигини таъкидланган.

Мазкур омиллар энг кўп қайтарилганлиги учун ҳам уларни ушбу жараёнда ажратиб олдик. Ушбу омилларнинг катта аҳамияти ижтимоий шубҳанинг юқори даражада вужудга келаётганидан далолат беради ва латент шаклдаги ижтимоий хавфлар мавжудлиги ҳақида маълумот беради. Уларни бартараф этиш ва олдини олиш учун:

– биринчи омил бўйича жамиятимизда ижтимоий институтларнинг (маҳаллалар) ўрни ва ролини кучайтириш ва уларнинг ишлаш механизмларини такомиллаштириш зарур;

– иккинчи омилдаги жамиятимиз аъзолари ўртасида жисмоний имкониятлари чекланган инсонлар мавжудлиги ва ҳар қандай чиқарилаётган қарорларда ушбу омилни инобатга олиш зарурияти мавжудлигини доим ижтимоий институтлар (маҳаллалар) ҳисобга олишлари керак. Ҳар қандай таълим шаклидаги сифат кўрсаткичига катта аҳамият бериш ва илмнинг ҳар қандай шакли хоҳ у дунёвий ёки диний илм бўлишидан қатъи назар уларни олиш имконияти мавжуд бўлишида ва ушбу масъулият ижтимоий институтлар (маҳаллалар) назоратида бўлиши мақсадга мувофиқдир;

– учинчи омилдаги шукроналик ва сабр-қаноат бевосита ҳар қандай индивидга тегишли бўлиб, унинг ривожланиши жамиятдаги турмуш сифатини оширишини ва жамиятда социал капитал омилни ривожлантирувчи ижтимоий макон эканлигини тушунтиради.

«Сизнинг фикрингизча, маҳаллалар аҳолиси турмуш сифатини оширишда инсонлар билан ўзаро муносабатга киришувчанлик қандай аҳамиятга эга?» деган савол асосидаги омилларни аниқлашга қаратилган мустақил экспертларнинг фикрлари қуйидагича шаклланди:

1) 30,8% миллий феноменда бу коррупция билан қариндош-уруғчилик, ошна-оғайнигарчилик кўринишида ҳам акс этиши мумкин ва турмуш сифати тушунчаси мазмунига умумий ёндашув ва ўлчашнинг методологияси ва методикаси мавжуд эмас деб таъкидлашган.

2) 23,1% ўзаро муносабатга киришиш инсоннинг манфаатлари учун хизмат қилишини экспертларимиз тушунтиришга ҳаракат қилишган;

3) 23,1% инсонлар ўзаро муносабатга киришиши асосида ўзаро ишонч ҳосил бўлади деган фикрдалар;

4) 23,1% инсонларни тушуниш методологияси ҳосил бўлади ва ушбу тушуниш методологияси асосида уларни кераклилиги ҳамда ички хотиржамлилик ижтимоийлашуви пайдо бўлади;

Айнан ушбу омиллар кўп қайтарилганлиги сабабли биз уларни тизимлаштиришга ҳаракат қилдик:

– биринчи ва иккинчи омил сифатида жамиятдаги мавжуд салбий оқибатлар вужудга келиши таъкидланган. Коррупция ва маҳаллийчилик каби иллатлар айнан ўзаро муносабатга киришиш ҳосиласи эканлиги мустақил экспертлар томонидан билдирилган. Шу билан биргаликда турмуш сифати тушунчасига бўлган муносабат ва ёндашув ҳамда унинг методологик, методик жиҳатлари чуқур ўрганилмаганлиги таъкидланмоқда. Инсонларни ўзаро муносабатга киришишлари кўп ҳолатларда шахсий манфаатлар учун хизмат қилаётганлиги тушунтирилган;

– учинчи ва тўртинчи омил сифатида жамиятдаги ижобий фикрлар мужассамлаштирилган. Унга кўра, инсонлар бир-бирларига ишонсалар жамиятда ўзаро тушуниш методологияси вужудга келади ҳамда мазкур методология шаклланиши асосида инсонлар бир-бирларини эшитадилар ва ўзларининг кераклилигини ҳис этадилар. Инсон ҳаётида мазмун пайдо бўлади ва ички хотиржамликка сабаб бўлади. Албатта, бу ерда ишонч эртанги кунга умид сифатида ўзини намоён этган.

«Сизнинг фикрингизча, маҳаллалар аҳолисининг ўзига ва истиқболга ишончи унинг турмуш сифатини ошишига таъсир этиши мумкинми?» деган саволимизга мустақил экспертларнинг фикрларида:

– биринчи омилда 76,9% инсон жамиятда қандай муносабатда бўлса, шундай мавқега эга бўлиши мумкинлиги, психологик омил доим асосий роль ўйнаши мумкинлиги, турмуш тарзи ҳамма бошқа мезонларни белгилашдаги асосий омил ҳисобланиши, инсон ўзига ишонса,

атроф-муҳитдагилар ҳам унга ишониши ва уларнинг ишончини ўзига манфаатли ва алоқадор муносабатлар учун оқлашга ҳаракат қилишини, оқибатда улар ўз хавфсизлиги учун кейинги алоқаларга хизмат қилишини ҳамда бу одамларга куч бағишлашини тушунтирганлар;

– мустақил экспертларнинг фикридаги иккинчи омилда 7,7% ишонч феномени инсон руҳиятида катта ўринга эгаллигини ва инсонларда ўз ҳаётига бўлган ишончни оширишини, эртанги кунга бўлган ишончни, оиласига, қариндош-уруғ ва дўстларига нисбатан ишончни ва қолаверса, давлат сиёсий ҳокимиятига ишончни ҳосил қилишини тушунтиради. Ижтимоий ишончнинг юқори формаси бу – легитимлик эканлигини таъкидламоқдалар;

– экспертларнинг фикридаги учинчи омилда 7,7% турмуш сифати масаласи инсонлар олдига қўйган мақсадларига кўпроқ боғлиқлигини тушунтирадилар. Кўпчилик учун шахсий ҳаётдан қониқиш бу маҳаллалардаги вазият ва давлатнинг ўзи ва атрофидагиларининг мавқеидан қониқиши билан тўлдирилиши керак. Шунинг учун турмуш сифатини шахс, синф ёки ижтимоий гуруҳ ва умуман, жамият даражасида кўриб чиқиш мумкин. Ўз навбатида ўзига бўлган ишонч бу инсоннинг муваффақиятга эришишига бўлган ишончидир. Қийин вазият олдида, қийин вазифа олдида ўз имкониятларига бўлган ишонч. Ўз-ўзига ишониш ҳар қандай муваффақиятнинг асосий таркибий қисмидир. Шахснинг асосий имкониятлари унинг ақлий ва жисмоний қобилиятларида, шунингдек, уларнинг ахлоқий фазилатлари орқали намоён бўлади. Ҳаётда ўз ўрнига эга бўлиш, эртанги кунга ишонч асосида шаклланади, оила қуриш ва унинг эҳтиёжларини қондириш қобилияти ҳамда профессионалик жиҳатларини шаклланганлиги ҳаётдан қониқишни тушунтирса, айнан ана шу ҳолат турмуш сифатини ҳис этиш имконини беради. Агар сизга бутун бир жамият каби талаб бўлса, демак, сизга турмуш сифати таъминланган деб таъкидлашган;

– мустақил экспертларнинг фикрларидаги тўртинчи омилда 7,7% фақат ишончнинг ўзи етарли эмас, турмуш сифатини яхшилаш учун давлат идораларининг сиёсий иродаси керак деб таъкидлашган. Ўзбекистон фуқароларининг турмуш сифатини барқарор ўсишини таъминлаш учун доимий ижтимоий жиҳатдан ишбилармон ва сиёсий шерикликнинг ўрнатилган механизми, шунингдек, ушбу жараённинг динамикаси тўғрисида тегишли тўлиқ, ишончли ва объектив маълумотларга эга бўлиши зарур деб таъкидлашган.

«Социал капитални ривожлантиришга таъсир этувчи қандай механизмларни кўрсатиб ўтишингиз мумкин?» деган очиқ шаклдаги саволга мустақил экспертлар қуйидаги омилларни кўрсатишган:

– биринчи омил 46,2% таълим олиш, маънавият ва маърифатни ривожлантириш, имконияти чекланган инсонларни ҳам илм, маърифатга жалб этиш уларга қулай жисмоний муҳит яратиш, ташаббускорликни янада ошириш, дахлдорлик ҳиссини ошириш кабиларни белгилашган;

– иккинчи омил 23,1% социал капитални ривожлантиришда шахс-жамият-давлат форматидаги ҳамкорликни тўғри йўлга қўйиш муҳимлиги, социал капитал – бу индивидуал эмас, балки жамоавий ресурс эканлиги, у социум(маҳалла)да шаклланиши ва такомиллашиб бориши, уни янада ривожлантириш учун – секторлараро самарали ижтимоий шериклик, фуқароларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллиги, маҳаллада «социал амартизатор»ларнинг самарали фаолияти, маҳаллаларнинг ижтимоий-иқтисодий тизимлари давлат, касаба уюшмалари ва бизнес вакиллари ўртасидаги келишувлари, шунингдек, давлат хусусий шериклиги ҳамда фуқаролик жамиятининг ролини ошириш каби механизмларни ишлатиш лозимлиги таъкидлаб ўтилган;

– учинчи омил 15,4% миллий анъаналарнинг роли катталигини, лекин замонавий ўзбек маҳаллаларида миллий анъаналарнинг салбий томонларини йўқотиш зарурияти мавжудлиги баробарида ўзликни англаш ва дунёқарашни ўзгартириш механизмларини такомиллаштириш муҳимлиги таъкидланган. Бу эса ўз навбатида социал капитални ривожлантиришига хизмат қилади;

– тўртинчи омил 7,7% замонавий жамият талабларига мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқий тизимини қайта кўриб чиқиш орқали ҳуқуқий механизмни такомиллаштириш. Ижтимоий соҳани, хусусан, ижтимоий ишларни, турмуш сифатини

яхшилашга ҳалақит берадиган салбий ҳодисаларнинг олдини олиш учун ижтимоий ишчилар учун иш жойларини кўпайтириш орқали ривожлантириш. Таълим сифатини ошириш. Иқтисодий механизмни ҳаракатга келтириш молиявий рағбатлантириш ва жазо чоралари орқали тартибга солишдан иборат тизимни йўлга қўйиш, Ўзбекистон Республикасида ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияни ратификация қилиш. Инклюзив таълим билан таништириш. Ижтимоий ишнинг имкониятларини кенгайтириш. Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ва ижтимоий соҳа ҳамда хусусий секторнинг ижтимоий иқтисодий ривожланиш кўрсаткичлари тизимини ишлаб чиқиш каби кўрсаткичларни киритишган;

– бешинчи омил 7,7% қачонки давлатда инсонлар учун яратилган қулай меъёрлар ва институтлар ҳамда рақобатбардош иқтисодийёт мавжуд бўлса, социал капитал ривожланишига асос бўлади деб таъкидлашган.

ХУЛОСА.

Хулоса қилиб айтганда, тасвифий статистика ва омилли таҳлилга кўра аҳоли турмуш сифатини белгиловчи биринчи индикатор социал капитал аҳолининг турар жой шароитини яхшилашга таъсир этувчи омил сифатида мустақил экспертлар фикри экспертлар фикрига жуда мос келган. Инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг кераклиги ва ҳар қандай фуқаро жамоатчилик ишларида фаол бўлиб фуқаролик бурчларини бажариши мақсадга мувофиқ бўлиши таъкидланган. Албатта, инсон барча муносибатларнинг мезони, шу боис социал капитал инсонларни маълум мақсадлар сари бирлаштириш борасида бир-бирини бойитиш, тушуниш ва англаш каби хусусиятларни шакллантиради. Таъкидлаш жоизки, биз кураётган ва ривожлантираётган ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамияти ўзаро ишонч ва инсон омили асосига қурилмоғи лозим. Юқорида келтирилган мезонлар айнан социал капиталнинг хусусиятларини кўрсатиб турибди ва бу бугунги янгиланаётган Ўзбекистонни янада ривожлантиришда ва уни салоҳиятини оширишда қўл келади.

Иккинчи индикатор бўйича маҳаллалар аҳолиси топадиган ўртача даромадини социал капитални ривожлантириш омиллари бўйича олиб борилган сўров натижалари инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлиги ва инсонни ўзига ва истиқболига ишониши каби омиллар кўп қайтарилганлиги кўрсатилган. Мустақилликнинг дастлабки йилларида аҳолининг даромади паст даражада бўлгани ва охириги 3 йилда юқорига кўтарилгани кузатилмоқда. Айниқса, зиёлиларга эътибор янада кучайтирилганлиги белгиланган омиллар таъсири асосида аҳоли ўртача даромадини оширишга билвосита таъсир кўрсатиши мумкинлиги исботлайди.

Учинчи индикатор бўйича мустақил экспертлардан Ўзбекистондаги аҳолининг меҳнат (иш) шароити сифатини социал капитални ривожлантириш орқали амалга ошириш омилларидан кўп қайтарилганларидан бири инсонларнинг жамоатчилик ишларидаги фаоллиги, инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлиги ва инсонни ўзига ҳамда истиқболига ишониши кабиларини кўришимиз мумкин. Ўзбекистонда иш берувчилар ўз ходимларига ишонч билдирмаслиги ҳолати кўп учрайди, ушбу ҳолатни ҳар сафарги раҳбарият алмашинувида кўришимиз мумкин, бу эса ходимларнинг ишончига негатив таъсир этади, бу эса ўз навбатида фаолиятнинг пасайиб кетишига олиб келади.

Тўртинчи индикатор бўйича, яъни, мамлакатдаги таълим сифатини социал капитални ривожлантириш орқали яхшилаш омилларидан инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлиги, жамоатчиликдаги ўзаро ишонч ва инсонни ўзига ва истиқболига ишониши кабилар кўп қайтарилганлигини кўришимиз мумкин. Таълимдаги муаммолар таълимнинг ўзида эмас, балки меҳнат бозорида ва жамиятнинг ўзида илмли ва юқори маданиятга эга кишиларга эҳтиёж йўқлигида кўринади. Биз моддий қадриятдан номоддийни устун қўймасак, бундай ҳолат давом этаверади. Бу эса ўз ўрнида фақат моддий ресурсларни кўп ишлатишимизга олиб келади.

Бешинчи индикатор бўйича мамлакатдаги экологик вазиятни социал капитални ривожлантириш орқали яхшилаш омилларидан инсонларнинг жамоатчилик ишларидаги фаоллиги, инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлиги, виждон эркинлиги ва диний эътиқодга бўлган муносибати кабиларни кўришимиз мумкин. Аҳолининг экологик онги ва

маданиятини янада давр талаби даражасига кўтариш учун кўп ишлар қилиш лозим. Айнан шу вазифаларни амалга оширишда Ўзбекистон экологик партияси томонидан олиб бориши лозим бўлган улкан вазифалар белгилаган ва улар ишончни оқлайди деган умиддамиз.

Олтинчи индикатор социал капитални ривожлантириш орқали мамлакатдаги соғлиқни сақлаш тизимини яхшилаш омилидан инсонни ўзига ва истиқболига ишониши, инсонлар билан дўстона муносабатда бўлиши, жамоатчиликдаги ўзаро ишонч, инсонларнинг жамоатчилик ишларидаги фаоллиги ва инсонларни ҳурмат қилиниши ва уларга бўлган бағрикенглик кабилар кўп қайтарилганлигини кўришимиз мумкин. Соғлиқни сақлаш соҳа ходимларининг билимини халқаро стандартлар даражасига кўтариш керак. Тиббиёт олийгоҳларига кирувчилар устидан жамоатчилик назоратини ўрнатиш керак. Ушбу соҳадаги коррупцияни йўқ қилиш орқалигина саломатлик даражасини ошириш мумкин.

Еттинчи индикатор маҳаллалар аҳолисининг маданий ҳордиқ олишини социал капитални ривожлантириш орқали яхшилаш омилларидан инсонларнинг жамоатчилик ишларидаги фаоллиги, дўстларнинг инсонлар ҳаётида мавжудлиги, жамоатчиликдаги ўзаро ишонч ва инсонлар билан дўстона муносабатда бўлиш кабиларнинг кўп қайтарилганлигини кўришимиз мумкин. Бизда маданий ҳордиқ чиқариш эътиборли даражада шаклланмаган, ҳаётий эҳтиёжга айланмаганлигини кузатишимиз мумкин. Маданий ҳордиқ урф одатларимиз ичига сингиб кетган. Масалан эркаклар учун “Чойхона”ларда гаштаклик қилиш, аёллар ўртасида “Гап”лар ўйнаш каби шаклларда ўзини намоён этади. Замонавий жамиятларда шаклланган театр ва музейларга, кўрғазмалар ва инновацион паркларга бориш каби ҳордиқ олиш маданий тизими бизда шаклланмаган. Шунинг учун жамиятда маданиятнинг умумий даражасини кўтариш зарур.

Саккизинчи индикатор бўйича маҳаллалардаги фуқаролар ҳуқуқини социал капитални ривожлантириш орқали ҳимоялаш омилларидан инсонларнинг жамоатчилик ишларидаги фаоллиги, инсонларнинг ҳурмат қилиниши ва уларга бўлган бағрикенглик, инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлиги ва виждон эркинлиги ва диний эътиқодга бўлган муносабати кабилар кўп қайтарилганлигини кўришимиз мумкин. Аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданияти ошмаса, демократияни анархия деб ҳисоблашаверади. Аслида гап қонунда эмас, кўпроқ қўштирноқ ичидаги одамларда, айнан ана шу одамлар ҳуқуқий ва маданий онг ўсмаслигига сабабчи бўлмоқдалар. Аҳолининг, хусусан, хотин-қизлар ва ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш зарур. Болаларга мактабгача таълимдан бошлаб ҳуқуқ ва мажбуриятлар ўргатилса-да, аҳолининг ўз ҳуқуқлари тўғрисидаги ҳабардорлиги паст даражада.

Тўққизинчи индикатор маҳаллалардаги хавфсизлик даражасини социал капитални ривожлантириш орқали яхшилаш омилларидан жамоатчиликдаги ўзаро ишонч, инсонлар билан дўстона муносабатда бўлиш ва инсонларнинг ҳурмат қилиниши ва уларга бўлган бағрикенглик кабиларнинг кўп қайтарилганлигини кўришимиз мумкин. Маҳаллалардаги хавфсизликни таъминлаш учун қонунлар ва қонун ости ҳужжатларни тўғри ва ҳаққоний ишлашини таъминлаш зарур. Маҳалалардаги фаолият транспарент, яъни, шаффоф шаклда амалга оширилиши лозим. Хавфсизлик энг аввало ишончга асосланиб вужудга келади. Ишонч бўлган жойда инсонлар ўзаро муносабатларга киришади ва ўзаро ҳурмат ҳосил бўлади.

Ўнинчи индикатор маҳалла аҳолисининг ҳаётдан қониқиш даражасини социал капитални ривожлантириш орқали яхшилаш омилларидан виждон эркинлиги ва диний эътиқодга бўлган муносабати, инсоннинг ўзига ва истиқболига ишониши, дўстларнинг инсонлар ҳаётида мавжудлиги, инсонлар ҳаётида ўзаро ёрдамнинг мавжудлиги, жамоатчиликдаги ўзаро ишонч ва инсонларни ҳурмат қилиниши ва уларга бўлган бағрикенглик кабиларини кўп қайтарилганлигини кўришимиз мумкин. Халқимиз берганига шукр ва етмаганига қаноат қилиб ўрганган. Ҳамма нарсани моддий бойлик ҳал қилмаслигини ОАВ да кенг тарғиб этиш, истеъмолчиликни тарғиб этувчи рекламани тартибга солиш, жамоавийлик ва ўзаро ишонч муҳитини шакллантириш зарур.

Ўн биринчи индикатор маҳаллалар аҳолисининг оилавий ҳаёти ва гендер тенглигини социал капитални ривожлантириш орқали мустаҳкамлаш омилларидан инсонларнинг ҳурмат қилиниши ва уларга бўлган бағрикенглик, виждон эркинлиги ва диний эътиқодга бўлган

муносабати, инсонлар билан дўстона муносабатда бўлиш ва инсонни ўзига ва истиқболига ишониши қабиларни кўп қайтарилганлигини кўришимиз мумкин. Жамиятни гендер соҳасини ривожлантириш керак. Аёл бу авваламбор она сифатида, сингил сифатида улуғланиши керак, моҳир механизатор сифатида эмас. Албатта, биз Марказий Осиёда истиқомат қилишимизни унутмаслигимиз зарур. Чунки анъаналарга таянадиган ва ўз қадриятларига эга бўлган, оилани муқаддас билувчи, тез ишонувчи, дўстликка содиқ қолувчи, белгиланган меъёрларни хурмат қилувчи жамиятда яшаётганимизни унутмаслигимиз зарур.

Аҳоли турмуш сифатини оширишда социал капитал омилларининг кўп марта қайтарилганлиги социал капитал аҳоли турмуш сифатини оширишнинг муҳим омили эканлигини исботлади.

Иқтибосар/Сноски/References:

1. Матибаев Т.Б. Ижтимоий ҳамкорлик ва демократия: давлат ва жамият ҳаётининг барқарор тараққиёт йўлида [Матн]: монография / Т.Матибаев. – Тошкент: Билим ва интеллектуал салоҳият, 2019. – Б. 71.
2. Содикова Ш. Бошқарув социологияси. (Дарслик). – Тошкент: Akademiya, 2020. – Б. 241
3. Вахабов А.В. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишнинг таркиби ва манзиллигини кучайтириш муаммолари: халқаро тажриба ва миллий хусусиятлар. / Ижтимоий соҳани модернизациялаш ва ривожлантиришнинг устувор йўналишлари. Республика миқёсидаги илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. – Тошкент, 2018. –Б. 16.
4. Фарфиев Б.А. Ўзбекистон ижтимоий тараққиётида ислом рационализи омили. – Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2019. – Б. 115.
5. Латипова Н.М. Социальная защита семей и детей в Узбекистане: монография. – Ташкент: Navro'z, 2018. –С.7.
6. Вахабов А.В. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишнинг таркиби ва манзиллигини кучайтириш муаммолари: халқаро тажриба ва миллий хусусиятлар. / Ижтимоий соҳани модернизациялаш ва ривожлантиришнинг устувор йўналишлари. Республика миқёсидаги илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. – Тошкент, 2018. – Б.14.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармонида 1-илова. 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й. 6 (766)-сон. 70-модда. 36-б.
8. Комилов.К, Мақсудов.Д. Ижтимоий ҳимояга оид қуръони карим оятлари ва ҳадислардан намуналар. – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2007. – Б.30-57.
9. Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993.
10. Ганиева М.Х. Ижтимоий иш асослари. – Тошкент: CHASHMA PRINT, 2010. – Б. 29.
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 25 февралдаги ПҚ-4210-сон қарори. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.02.2019 й., 07/19/4210/2666-сон)

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000